

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624059>

ISBN 978-9910-5283-0-9

카자흐스탄 고등교육의 진화

- 인적 자본 송출국에서 역내 교육 허브로의 전환 -

김재민(한국외국어대학교 중앙아시아연구소)

<차 례>

1. 서론
2. 분석 틀: 교육 소프트웨어와 고등교육
3. 송출형: 볼라샤크 프로그램의 진화
4. 유치형: 2020년대 현황
5. 지식·혁신 허브의 도약 기반: AI 의무화와 디지털 전환
6. 결론

1. 서론

카자흐스탄은 1991년 소비에트 연방 해체와 함께 독립을 선언한 직후부터 인적자본 양성을 국가 발전 전략의 핵심 축으로 삼아 왔다. 신생 독립국이 직면한 가장 시급한 과제는 시장경제로의 전환과 국제사회 편입에 부응할 수 있는 전문 인력의 확보였으며, 이러한 인식 위에서 1993년 11월 5일 누르술탄 나자르바예프(Nursultan Nazarbaev) 대통령은 결의 제1394호 「해외 인재 양성을 위한 카자흐스탄 공화국 대통령 국제장학금 '볼라샤크(Болашақ)' 창설에 관한 결의」에 서명함으로써 신생 독립국으로서 세계적으로도 선례를 찾기 어려운 야심찬 국가 후원 해외 유학 프로그램을 출범시켰

다.¹ 카자흐어로 「미래(future)」를 뜻하는 「볼라샤크」 프로그램은 출범 이후 30여 년이 흐른 2025년 현재 누적 13,976명의 수혜자를 배출하면서 카자흐스탄을 대규모 정부 지원 국제 장학금의 대표 사례로 자리매김시켰다.²

특기할 만한 점은, 2020년대에 들어 카자흐스탄의 고등교육 외교가 ‘송출’ 중심에서 ‘유치’ 중심으로 정책의 무게중심을 이동시키고 있다는 사실이다. 2026년 1월 *The Astana Times* 보도에 따르면 카자흐스탄에는 88개국 출신 35,000명 이상의 외국인 유학생이 재학 중이며, 영국의 De Montfort University, Heriot-Watt University, Coventry University 등 유수의 대학들이 카자흐스탄 주요 도시에 분교를 설립하였다.³ Helen Packer는 2025년 1월 보도에서 카자흐스탄과 우즈베키스탄이 중앙아시아의 분교 허브로 부상하고 있는 상황을 치열한 경쟁(Steep competition)으로 묘사하였고,⁴ 사야사트 누르베크(Sayasat Nurbek) 과학·고등교육부 장관은 2025년 12월 그의 「linkedin」 계정을 통해 전년 대비 카자흐스탄의 유학생 증가율이 11%에 달한 점을 언급하며 이러한 흐름을 강조한 바 있다.⁵ 또한 누르베크 장관에 따르면 카자흐스탄 정부는 2025년 9월 「The Times of Central Asia」와의 인터뷰에서 AI를 고등교육 필수 교과로 도입하였으며, 42 페타플롭스(PFLOPS) 규모의 슈퍼컴퓨팅 클러스터 구축 등 디지털 전환을 가속화하고 있다고 밝혔다.⁶

본 연구는 이러한 정책 전환을 ‘수혜국에서 지역적 교육 허브로의 전환’으로 규정하고, 그 진화 경로를 「송출형 → 유치형 → 교육 허브 기반 마련」이라는 3단계 통합 분석틀로 해석하고자 한다. 본 연구의 핵심 주장은 카자흐스탄의 사례가 ‘인재 송출에서 유치로의 전환’이 아니라 송출 정책 위에 유치 정책이 결합되는 진화 경로를 따르고 있으며, 그 종착점으로 「지식·혁신 허브」의 도약 기반을 마련하고 있다는 점이다. 이는 후발 개발국의 교육 정책 전환 과정에 대한 모델을 제시한다는 점에서 비교 교육정책 연구와 소프트웨어 연구에 의미 있는 함의를 제공한다.

2. 분석 틀: 교육 소프트웨어와 고등교육

소프트파워 개념은 조세프 나이(Joseph Nye)에 의해 정립된 이래, 국제정치학과 외교학의 표준적 분석 도구로 자리잡았다. Nye는 *Forum for the Future of Higher Education*(EDUCAUSE, 2005)에 게

¹ Указ Президента Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года № 1394 «Об учреждении международных стипендий Президента Республики Казахстан «Болашак» для подготовки кадров за рубежом», https://adilet.zan.kz/rus/docs/K930001394_.

² "Bolashak International Scholarship," University of Groningen, <https://www.rug.nl/education/scholarships/bolashak-international-scholarship?lang=en>.

³ Fatima Kemelova, "Why Foreign University Branches Matter for Kazakhstan's Future," *The Astana Times*, January 30, 2026, <https://astanatimes.com/2026/01/why-foreign-university-branches-matter-for-kazakhstans-future/>.

⁴ Pola Lem, "Steep competition as Central Asia emerges as branch campus hub," *Times Higher Education*, January 29, 2025, <https://www.timeshighereducation.com/news/steep-competition-central-asia-emerges-branch-campus-hub>.

⁵ Sayasat Nurbek, "Transforming Kazakhstan into a global academic hub," LinkedIn post, December 2025, https://www.linkedin.com/posts/sayasatnurbek_transforming-kazakhstan-into-a-global-academic-activity-7401899011181355008-ERJS.

⁶ "Kazakhstan's Higher Education Transformation: Minister Sayasat Nurbek on Attracting Global Talent and Driving Innovation," *Times of Central Asia*, September 4, 2025, <https://timesca.com/kazakhstans-higher-education-transformation-minister-sayasat-nurbek-on-attracting-global-talent-and-driving-innovation/>.

재한 "Soft Power and Higher Education"에서 고등교육이 소프트파워의 가장 중요한 매개체 가운데 하나임을 강조하였다.⁷ 그는 외국인 유학생이 본국으로 돌아간 뒤 유학국에 대한 긍정적 인식을 매개로 양국 간 신뢰와 협력의 토대를 형성하는 졸업생 효과(alumni effect)에 특히 주목하였다.

Nye의 이론이 시사하는 핵심 함의는 두 가지로 정리될 수 있다. 첫째, 고등교육은 단순한 인적자본 양성을 넘어 국가 이미지와 매력의 생산 장치로 기능한다. 둘째, 이러한 효과는 단기적·일회적이지 아니라 졸업생 네트워크를 통해 장기적으로 누적된다. 이 두 가지 함의는 카자흐스탄의 블라샤크 프로그램과 분교 유치 정책을 소프트파워(교육외교 자원)로도 해석할 수 있는 이론적 근거가 된다.

3. 송출형: 블라샤크 프로그램의 진화

블라샤크 프로그램은 출범 이후 30여 년 동안 단순한 정체 상태가 아닌 4단계의 진화를 거쳐 왔다.

1) 제1단계(1993-2004): 형성기

1993년 결의 제1394호는 카자흐스탄의 시장경제로의 전환과 국제사회 편입을 뒷받침하기 위해 외국에서 인재를 양성한다는 정책 목표를 분명히 하였다.⁸ 그러나 출범 초기 운영은 다소 분산적이었고, 1997년 3월 3일 대통령령 제3375호가 기존의 운영상 결함을 시정하면서 부속 규정 «Положение о порядке присуждения стипендии «Болашак»»을 도입하였다.⁹ 2000년 10월 12일 대통령령 제470호 「해외 인재 양성을 위한 공화국위원회에 관한 결의」는 종전의 분산 운영을 연간 250명 한도의 단일 국제장학금 체제로 통합하였다.¹⁰ 제1단계는 소규모 시범 운영과 제도 정비의 시기로 정리된다.

2) 제2단계(2005-2010): 양적 확장과 제도화

2005년 5월 26일 정부 결의 제511호 「대통령 국제장학금 '블라샤크' 후보자 선발 규정 승인에 관한 결의」가 발효됨으로써 블라샤크 프로그램은 가장 중요한 분절점에 도달하였다.¹¹ 동 결의는 다음과 같은 변화를 단행하였다. 첫째, 연간 수혜자 규모의 비약적 확대가 이루어졌다. 1990년대 연간 100명 미만이었던 수혜자 수가 2005년부터는 연간 3,000명 수준으로 확대되었으며, 이는 카자흐스탄의 이른바 석유 호황기 재정 기반 위에서 가능해진 것이었다. 둘째, 운영 전담기구로서 «Центр

⁷ Joseph S. Nye Jr., "Soft Power and Higher Education," *Forum for the Future of Higher Education* (Educause, 2005), <https://library.educause.edu/-/media/files/library/2005/1/ffp0502s-pdf>.

⁸ Указ № 1394 (1993), op. cit.

⁹ Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 1997 года № 3375, https://adilet.zan.kz/rus/docs/U970003375_.

¹⁰ Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года № 470 «О Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом», https://adilet.zan.kz/rus/docs/U000000470_.

¹¹ Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2005 года № 511 «Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»», https://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000511_. 제19조 5년 의무근무 명문화. 2008년 6월 11일자 정부령에 의해 대체되었다.

международных программ»(국제프로그램센터, JSC Center for International Programs)이 설립되어 과편화된 행정 구조에서 전담기구 중심의 통합 운영 체계로 전환되었다. 셋째, 대학·전공 인증 시스템의 정교화가 이루어져 수혜자의 지원 대학을 세계 상위권으로 한정하였다.¹²

3) 제3단계(2011-2019): 조정기

제3단계는 양적 확장의 부산물로 식별된 과제들에 대한 질적 조정의 시기이다. 카자흐스탄 정부는 2010년대 들어 의무귀국제의 강화(2005년 정부령 제511호 제19조의 5년 의무근무 명문화를 본격 집행), 장학금 운영의 STEM 중심 재편(2014년 학부 과정 폐지·석박사 과정 중심 전환), 국내 고등교육과의 연계 강화(2010년 카자흐스탄의 볼로냐 프로세스 가입과 Nazarbayev University 설립) 등의 조정을 단행하였다.

4) 제4단계(2020-현재): 재정향기

제4단계는 카심-조마르트 토카예프(Kasym-Jomart Tokaev) 대통령 행정부 하에서 카자흐스탄 고등교육 외교의 무게중심이 이동하는 시기이다. 이 시기 정책 전환은 ① 국내 고등교육의 질적 도약, ② 외국 대학과의 본격적 협력 확대, ③ 디지털 전환과 신산업 인력 양성으로 집약된다. 블라샤크 프로그램 자체의 재정향도 이루어졌다 — 종래의 학사·석사 학위 과정 중심에서 ① 박사·박사후 과정, ② 단기 전문 연수, ③ 재교육·평생교육 프로그램, ④ 글로벌 첨단 산업체 인턴십으로의 다변화가 진행되었다.

<표 1> 블라샤크 프로그램의 4단계 진화¹³

계	시기	핵심 정책 변화	근거 문서	정책적 성격
제1 단계	1993-2004	프로그램 출범; 1997·2000년 운영 규정 정비 및 단일 국제장학금 체제로 통합(연 250명 한도)	Указ №1394 (1993.11.5); Указ №3375 (1997.3.3); Указ №470 (2000.10.12)	시범적 형성기
제2 단계	2005-2010	후보자 선발 규정 전면 정비; 국제프로그램센터(JSC CIP) 설립; 연간 수혜자 약 3,000명 규모로 확대	Постановление №511 (2005.5.26)	양적 확장과 제도화
제3 단계	2011-2019	5년 의무귀국제 본격 집행; 학부 과정 폐지 후 석·박사·연수 중심 STEM 재편; 볼로냐 가입(2010)·NU 설립(2010)과의 연계	Постановление №511 제19조; 2008년 6월 11일자 정부령에 의한 №511 대	질적 조정과 국내 고등교육 연계

¹² "Higher Education Institutions in Kazakhstan: Quality Assurance and Internationalization," HED Club, 17 February 2020,

https://hedclub.com/en/library/higher_education_institutions_in_kazakhstan_quality_assurance_and_internationalization.

¹³ 2025년 현재 블라샤크 수혜자는 누적 13,976명에 이른다. 이는 카자흐스탄 인구 약 2,000만 명 규모를 고려할 때 1인당 누적 수혜율 측면에서 세계 최상위권의 정부 후원 국제장학금에 해당한다. 30여 년에 걸친 4단계 진화는 카자흐스탄 정부가 일관된 정책 의지 하에 유학생 정책을 추진해 왔으며, 그 분절점이 대통령령·정부결의의 발효 시점과 일치한다.

			체·개정; 운영 가이드라인	
제4 단계	2020-현재	박사후·재교육·전문 연수·산업 인턴십으로 다변화; 송출형과 유치형의 결합	과학·고등교육부 정책 문서 및 장관 담론	송출 정책의 재정향, 통합 교육외교 전략으로의 결합

4. 유치형: 2020년대 현황

2020년대 카자흐스탄 고등교육 정책이 송출에서 유치하는 것으로 무게중심이 이동한 배경에는 다음 네 가지 요인이 결합되어 있다. 첫째, 국내 인적자본의 임계 축적이다. 제3장에서 살펴본 누적 13,976명의 블라샤크 졸업생 풀과 NU·KIMEP·KazNU 등 주요 대학의 제도적 성장은 카자흐스탄 고등교육이 단순 수입자에서 공급자로 전환할 수 있는 인적·제도적 토대를 형성하였다.

둘째, 지정학적 기회 구조의 변화이다. 영국·미국 등 전통적 유학 목적지의 비자 정책이 강화되고 러시아·우크라이나 전쟁으로 러시아 유학 수요가 위축되는 가운데, 중앙아시아가 새로운 유학 시장으로 부상하면서 카자흐스탄과 우즈베키스탄이 역내 분교 유치 경쟁의 양대 거점으로 자리잡았다.

셋째, 정부의 정책 의지이다. 카자흐스탄 정부는 2029년까지 외국인 유학생 15만 명 유치를 국가 목표로 설정하고, 외국 대학 분교와의 공동 학위·복수 학위 프로그램 확대를 정책적으로 뒷받침하고 있다.

넷째, 디지털 전환의 가속화와 신산업 인력에 대한 글로벌 수요 증가이다. AI·데이터 과학·신재생 에너지 분야의 인력 수요가 전 세계적으로 급증하는 상황에서, 카자흐스탄은 풍부한 천연자원과 지정학적 위치를 활용하여 역내 신산업 인력 양성 거점으로 자리매김하려는 전략적 선택을 하였다.

1) 외국 대학 분교 유치

2020년대 카자흐스탄 유치형 교육외교의 가장 가시적인 성과는 외국 대학 분교의 급속한 확대이다. 지난 4년간 36개 이상의 외국 대학이 카자흐스탄에 캠퍼스와 학술교육센터를 설립했다.¹⁴ 영국의 De Montfort University Kazakhstan(알마티, 2021년), Heriot-Watt University Almaty(알마티, 2022년), Coventry University Kazakhstan(아스타나, 2023년) 등이 대표적이며, 네덜란드 Maastricht School of Management와 한국 우송대 분교 등 비영미권 대학으로의 다변화도 진행되고 있다.

이러한 분교 유치 정책의 특징은 첫째, 영미권 대학을 중심으로 삼되 유럽 대륙 및 아시아 대학으로 다변화하고 있다. 둘째, 분교 설립이 알마티·아스타나의 두 핵심 도시에 집중되어 있다. 셋째, 단순한 학위 수입을 넘어 카자흐스탄 국내 고등교육 체계의 질적 도약을 이끄는 촉매로 기능하고 있다.¹⁵

¹⁴ Yojana Sharma, "Kazakhstan emerges as a Central Asian branch campus hub," *University World News*, February 2, 2026, <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20260202154925187>.

¹⁵ Kemelova (2026.1.30), op. cit.

2) 외국인 유학생 유치

외국인 유학생 유치는 분교 유치와 더불어 유치형 교육외교의 또 다른 핵심 축이다. 2025년 기준 88개국 출신 35,000명 이상의 외국인 유학생이 카자흐스탄에서 수학하고 있으며, 그 규모는 연평균 약 11%씩 증가하고 있다.¹⁶

이러한 양적 확대는 정부 차원의 통계 인프라 구축과도 맞물려 있다. 카자흐스탄 국가통계국(Бюро национальной статистики)은 2024-2025학년도 외국인 유학생 통계를 정기적으로 공표하고 있으며,¹⁷ 이는 카자흐스탄이 외국인 유학생 데이터를 체계적으로 수집·공개하는 국제 표준 체계에 본격적으로 편입되었음을 의미한다. 외국인 유학생의 출신국은 첫째, 인접 중앙아시아 4개국(우즈베키스탄·키르기스스탄·타지키스탄·투르크메니스탄), 둘째, 인도·파키스탄·중국 등 남아시아·동아시아, 셋째, 일부 아프리카·중동 국가로 다변화되는 추세이다.

3) 유치 모델의 성격: 중첩·확장형 통합 전략

제3장에서 살펴본 송출형 정책(볼라샤크)과 제4장 1-2절에서 살펴본 유치형 정책은 서로 「대체」 관계가 아니라 「누적·결합」 관계에 있다. 2025년 현재 볼라샤크 프로그램은 박사후·재교육 중심으로 재정향되어 운영되고 있으며, 동시에 30개 이상의 외국 대학 분교와 35,000명 이상의 외국인 유학생 유치가 함께 진행되고 있다. 즉 카자흐스탄은 송출 정책을 유지·심화하면서 그 위에 유치 정책을 새롭게 쌓아 올리는 방식으로 정책을 확장해 왔다.

이러한 결합은 외국인 학생 수의 양적 확장과 외국 대학 분교를 통한 제도·교육과정의 질적 국제화를 동시에 추구한다는 점에서 의미가 있다. 외국인 학생 수의 증가만으로는 국제화의 성과가 자동으로 보장되지 않기 때문에, 분교 유치를 통한 교육과정·제도 차원의 변화를 함께 진행하는 것이다.

외국인 교수의 카자흐스탄 유입 또한 이러한 흐름을 뒷받침한다. Lee와 Kuzhabekova(2018)는 외국인 학자들이 카자흐스탄으로 이주하는 주된 유인 요인으로 급여, 새로운 도전에 대한 관심, 새로운 제도와 연구 프로그램을 구축할 수 있는 기회 등을 제시하였다.¹⁸

5. 지식·혁신 허브의 도약 기반: AI 의무화와 디지털 전환

2025년 9월 *Times of Central Asia*는 누르베크 과학·고등교육부 장관과의 인터뷰에서 카자흐스탄 고등교육의 가장 최신 동향을 전하였다. 그중 가장 주목할 만한 정책 결정은 AI를 고등교육 교육과정의 필수 요소로 도입한 점이다.¹⁹ 즉 카자흐스탄의 모든 고등교육기관에서 AI 관련 교과목이 필수로 편성되었다는 의미이며, 이는 세계적으로도 유례를 찾기 어려운 정부 주도의 교육과정 개입이다.

¹⁶ Kemelova (2026.1.30), op. cit.

¹⁷ Бюро национальной статистики Республики Казахстан, "Высшее и послевузовское образование Республики Казахстан (на начало 2024-2025 учебного года)", <https://stat.gov.kz/en/industries/social-statistics/stat-edu-science-inno/publications/277816/>.

¹⁸ Jack T. Lee and Aliya Kuzhabekova, "Reverse flow in academic mobility from core to periphery: motivations of international faculty working in Kazakhstan," *Higher Education* 76, no. 2 (2018), pp. 369-386, DOI: 10.1007/s10734-017-0213-2.

¹⁹ *Times of Central Asia* (2025.9.4), op. cit.

동 인터뷰는 또한 카자흐스탄 정부가 다음과 같은 정책을 적극 추진하고 있음을 소개하였다.²⁰ 첫째, 카자흐스탄 주요 대학에 합산 42 페타플롭스(PFLOPS) 규모의 슈퍼컴퓨팅 클러스터를 배치하는 계획이다. 둘째, 2029년까지 외국인 유학생 15만 명 유치 목표를 설정하였다. 셋째, 외국 대학 분교와의 공동 학위·복수 학위 프로그램을 확대하고 있다.

이러한 일련의 정책은 카자흐스탄 고등교육이 단순한 유치 확대를 넘어 「지식·혁신 허브의 도약 기반 마련」 단계로 진입하고 있음을 시사한다. 즉 송출 정책이 박사후·재교육 중심으로 재정향되어 최고급 인력의 지속적 갱신을 담당하고, 유치 정책이 외국 대학 분교와 외국인 유학생을 통해 국내 고등교육 체계의 국제화를 견인하며, AI 의무화와 디지털 인프라 구축이 지식 생산의 단초를 마련하는 세 축이 함께 작동하고 있는 것이다.

다만 도약 기반 마련 단계가 실제 지식·혁신 허브 단계로의 도약으로 이어질지 여부는 향후 5~10년의 정책 집행에 달려 있다. AI 필수 교과 도입이 졸업생의 실제 AI 역량 향상으로 이어지는지, 슈퍼컴퓨팅 인프라가 실질적인 연구 성과로 결실을 맺는지에 대해서는 향후 경험적 검증이 필요하다.

6. 결론

본 연구는 1993년부터 2025년까지 카자흐스탄 고등교육 정책의 30여 년 진화 과정을 카자흐스탄 정부의 1차 사료에 기반하여 추적하고, 이를 Joseph Nye의 소프트파워 이론을 분석 도구로 활용하여 조명하였다. 핵심 발견은 다음과 같다.

첫째, 카자흐스탄 고등교육 외교는 일관된 정책 의지 하의 단계적 진화의 사례이다. 1993년 결의 제1394호로 출범한 볼라샤크 프로그램은 형성기(1993-2004), 확장기(2005-2010), 조정기(2011-2019), 재정향기(2020-현재)의 4단계를 거치며 발전해 왔다. 각 시기의 핵심 전환은 대통령령·정부 결의의 발효 시점(제1~3단계) 또는 토카예프 행정부의 정책 재정향(제4단계)과 맞물려 진행되었으며, 이는 30여 년에 걸친 정책 일관성을 보여준다.

둘째, 카자흐스탄 모델은 송출과 유치의 결합을 통해 인재 송출국에서 역내 교육 허브로 전환해 가는 사례이다. 제3장과 제4장의 분석은 카자흐스탄이 송출 정책을 유치 정책으로 대체하는 것이 아니라, 송출 정책 위에 유치 정책을 새롭게 쌓아 올리는 방식으로 정책을 확장해 왔음을 보여준다. 1993년 볼라샤크 출범 당시 해외 학위 취득을 통한 인적자본 확보에 집중하던 카자흐스탄은, 2025년 현재 볼라샤크가 박사후·재교육 중심으로 재정향되어 운영되는 동시에 36개 이상의 외국 대학 분교와 35,000명 이상의 외국인 유학생을 받아들이는 국가로 부분 전환하였다. AI 필수 교과 도입과 42 PFLOPS 규모 슈퍼컴퓨팅 클러스터 구축 계획은 이러한 전환이 지식·혁신 허브의 도약 기반 마련 단계로 진입하고 있음을 시사한다. 다만 이러한 도약 기반이 실질적 지식·혁신 허브로 결실을 맺을지

²⁰ *Times of Central Asia* (2025.9.4), op. cit.

에 대해서는 향후 5~10년의 정책 집행과 경험적 검증이 요구된다.

셋째, 카자흐스탄 사례는 Nye가 제시한 소프트파워 메커니즘이 후발 개발국에서 어떻게 작동·확장되는지를 보여주는 사례이다. 누적 13,976명의 볼라샤크 동문 풀을 통해 가시화된 졸업생 효과(alumni effect)는, 외국인 유학생과 분교 학생을 매개로 한 「역방향 매력 생산」으로 확장되고 있다. 즉 자국민을 외부로 내보내 매력 자원을 흡수하던 단계에서, 외국인을 자국으로 끌어들이며 매력 자원을 발신하는 단계로 소프트파워의 작동 방향이 전환되고 있는 것이다.

참고문헌

1. 1차 사료 (대통령령·정부령·통계)

Указ Президента Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года № 1394 «Об учреждении международных стипендий Президента Республики Казахстан "Болашак" для подготовки кадров за рубежом». «Әділет». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K930001394_

Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 1997 года № 3375. «Әділет». https://adilet.zan.kz/rus/docs/U970003375_

Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года № 470 «О Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом». «Әділет». https://adilet.zan.kz/rus/docs/U000000470_

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2005 года № 511 «Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак"». «Әділет». https://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000511_

Бюро национальной статистики Республики Казахстан. "Высшее и послевузовское образование, 2024–2025 учебный год". <https://stat.gov.kz/en/industries/social-statistics/stat-edu-science-inno/publications/277816/>

2. 학술 문헌

Hartley, M., Gopaul, B., Sagintayeva, A., & Apergenova, R. (2016). Learning autonomy: higher education reform in Kazakhstan. *Higher Education*, 72, 277–289. DOI: 10.1007/s10734-015-9953-z. <https://nur.nu.edu.kz/items/c4cfc4da-ec9c-4f66-ad42-fbfa976a3e51>

Jonbekova, D. (2023). Government scholarships for international higher education: pathways for social change in Kazakhstan. *Higher Education*, 85(2), 1–17. DOI: 10.1007/s10734-023-01034-8. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10089380/>

Knight, J. (2011). Five Myths about Internationalization. *International Higher Education*, No. 62

(Winter 2011), 14–15. Boston College Center for International Higher Education. https://www.academia.edu/91608044/Five_Myths_about_Internationalization

Kuzhabekova, A., & Lee, J. T. (2018). Relocation Decision of International Faculty in Kazakhstan. *Journal of Studies in International Education*, 22(5), 414–433. DOI: 10.1177/1028315318773147. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1028315318773147>

Lee, J. T., & Kuzhabekova, A. (2018). Reverse flow in academic mobility from core to periphery: motivations of international faculty working in Kazakhstan. *Higher Education*, 76(2), 369–386. DOI: 10.1007/s10734-017-0213-2.

Nye, J. S. Jr. (2005). Soft Power and Higher Education. *Forum for the Future of Higher Education*. EDUCAUSE. <https://library.educause.edu/-/media/files/library/2005/1/ffp0502s-pdf>

Perna, L. W., Orosz, K., & Jumakulov, Z. (2015). Understanding the human capital benefits of a government-funded international scholarship program: An exploration of Kazakhstan's Bolashak program. *International Journal of Educational Development*, 40, 85–97. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059314001503>

Wojciuk, A., Michałek, M., & Stormowska, M. (2015). Education as a Source and Tool of Soft Power in International Relations. *European Political Science*, 14, 298–317. DOI: 10.1057/eps.2015.25. <https://link.springer.com/article/10.1057/eps.2015.25>

Yousef, M., et al. (2024). Education as a soft power resource: A systematic review. *Heliyon*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10806264/>

3. 매체 보도

Kemelova, F. (2026, January 30). Why Foreign University Branches Matter for Kazakhstan's Future. *The Astana Times*. <https://astanatimes.com/2026/01/why-foreign-university-branches-matter-for-kazakhstans-future/>

Lem, P. (2025, January 29). Steep competition as Central Asia emerges as branch campus hub. *Times Higher Education*. <https://www.timeshighereducation.com/news/steep-competition-central-asia-emerges-branch-campus-hub>

Nurbek, S. (2025, December). Transforming Kazakhstan into a global academic hub. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/sayasatnurbek_transforming-kazakhstan-into-a-global-academic-activity-7401899011181355008-ERJS

Sharma, Y. (2026, February 2). Kazakhstan emerges as a Central Asian branch campus hub. *University World News*. <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20260202154925187>

"Kazakhstan's Higher Education Transformation: Minister Sayasat Nurbek on Attracting Global Talent and Driving Innovation". (2025, September 4). *Times of Central Asia*. https://timesca.com/kazakhstans-higher-education-transformation-minister-sayasat-nurbek-on-attracting-global-talent-and-driving-innovation/University_of_Groningen. "Bolashak

International Scholarship".

<https://www.rug.nl/education/scholarships/bolashak-international-scholarship?lang=en>